

LA BUENA FE CUALIFICADA EN EL PROCESO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO VENEZOLANO.

QUALIFIED GOOD FAITH IN THE PROCESS OF EXTINCTION OF VENEZUELAN DOMAIN.

Antonio R. Velásquez Delgado¹

Sumario:

1. Introducción. 2. La Extinción de Dominio como Instituto de Naturaleza Civil. 3. ¿Qué es la buena fe cualificada? 3.1. Características principales de la buena fe cualificada en materia de Extinción de Dominio. 3.2. ¿Cómo probar la buena fe en materia de Extinción de Dominio? 4. ¿Cuál es la importancia de la buena fe en los procesos de extinción de dominio? 5. Normas por concretar. 5.1. Implicaciones Jurídicas de la Buena Fe Cualificada. 6. Reflexiones Finales. Referencias Bibliográficas.

Resumen

Esta investigación se centra en el análisis de la figura de la buena fe cualificada en el marco de la extinción de dominio en Venezuela. El objetivo principal es examinar las implicaciones jurídicas y los desafíos que plantea este concepto en la práctica, así como su compatibilidad con los principios constitucionales y los derechos fundamentales.

A través de una metodología descriptiva, se realizó un análisis documental exhaustivo de la legislación venezolana, jurisprudencia y doctrina especializada. Se emplearon técnicas de observación y análisis cualitativo para identificar las principales tendencias y áreas de controversia.

Los resultados obtenidos evidencian que la buena fe cualificada es un principio fundamental en el proceso de extinción de dominio, pues busca garantizar un equilibrio justo entre la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos de propiedad. Sin embargo, su aplicación práctica presenta desafíos significativos, especialmente en relación con la determinación de los requisitos para su acreditación y la compatibilidad con otros principios constitucionales.

En conclusión, esta investigación contribuye al conocimiento y la comprensión de la buena fe cualificada en el contexto venezolano, destacando su importancia en la

¹ **Universidad Santa María**, Abogado (1996). **Universidad Latinoamericana y del Caribe (ULAC)**, Especialista en Derecho Internacional Humanitario. **Universidad Latinoamericana de Ciencias Jurídicas**. Diplomado en Legislación Online y Negocios Digitales; Diplomado en Criminología; Diplomado El Sistema Acusatorio en Latinoamérica. **Instituto de Estudios Constitucionales**, Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Público sobresaliente *cum laude* (2010). **Universidad Santa María**, Profesor Contratado (2018). Juez Provisorio de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas (2022). **Correo Electrónico:** antoniovelasquez67.civil@gmail.com

salvaguarda del Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. Se proponen recomendaciones para fortalecer el marco jurídico y garantizar una aplicación más coherente y equitativa de este principio en la práctica.

Descriptor clave: Buena fe cualificada, Extinción de dominio, Derecho de propiedad, Crimen organizado.

* * *

Abstract

This research focuses on the analysis of the figure of qualified good faith in the context of domain forfeiture in Venezuela. The main objective is to examine the legal implications and challenges that this concept poses in practice, as well as its compatibility with constitutional principles and fundamental rights.

Through a descriptive methodology, an exhaustive documentary analysis of Venezuelan legislation, jurisprudence and specialized doctrine was carried out. Observation techniques and qualitative analysis were used to identify the main trends and areas of controversy.

The results obtained show that qualified good faith is a fundamental principle in the domain forfeiture process, as it seeks to guarantee a fair balance between the fight against organized crime and the protection of property rights. However, its practical application presents significant challenges, especially in relation to the determination of the requirements for its accreditation and compatibility with other constitutional principles.

In conclusion, this research contributes to the knowledge and understanding of qualified good faith in the Venezuelan context, highlighting its importance in safeguarding the rule of law and protecting fundamental rights. Recommendations are proposed to strengthen the legal framework and ensure a more coherent and equitable application of this principle in practice.

Key descriptors: Qualified good faith, Forfeiture of domain, Property rights, Organized crime.

* * *

1. INTRODUCCIÓN.

La extinción de dominio, como mecanismo de recuperación de bienes obtenidos ilícitamente, ha cobrado relevancia en diversos sistemas jurídicos contemporáneos. Su objetivo principal es combatir la corrupción y el crimen organizado, privando a los delincuentes de los frutos de sus actividades ilegales. Sin embargo, la aplicación de esta medida excepcional plantea desafíos complejos relacionados con la protección de los derechos fundamentales, especialmente en

aquellos casos en los que terceros de buena fe han adquirido o poseen los bienes en cuestión.

En este contexto, el concepto de buena fe cualificada emerge como un elemento esencial para garantizar un equilibrio entre la necesidad de combatir el crimen y la protección de los derechos individuales. Este concepto, que exige una diligencia extraordinaria por parte de los adquirentes, busca salvaguardar los intereses de quienes, sin conocimiento de la ilicitud, han adquirido bienes de origen ilícito.

A pesar de su importancia, la aplicación del concepto de buena fe cualificada en el proceso de extinción de dominio presenta diversas lagunas y desafíos interpretativos. ¿Cómo garantizar una aplicación justa y equitativa de este principio, que permita tanto la efectiva lucha contra el crimen organizado como la protección de los derechos de los ciudadanos?

El presente artículo tiene como objetivo analizar en profundidad el concepto de buena fe cualificada en el marco de la extinción de dominio, con especial énfasis en el sistema jurídico venezolano. A través de un estudio exhaustivo de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina, se busca identificar los principales desafíos y controversias que plantea esta figura jurídica, así como proponer recomendaciones para su aplicación más coherente y equitativa.

2. LA EXTINCIÓN DE DOMINIO COMO INSTITUTO DE NATURALEZA CIVIL.

Antes de abordar el tema principal, debemos comenzar por decir que la Extinción de Dominio comprende la declaración de titularidad a favor del Estado de los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionados con actividades ilícitas, mediante sentencia firme, sin contraprestación, ni compensación de ninguna naturaleza, salvaguardando los derechos de terceros de buena fe, tal y como aparece reflejado en la reciente **Ley Orgánica de Extinción de Dominio (LOED)**². Destacándose que se podría llegar al decomiso de bienes,

² Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, extraordinario, número 6.745 de fecha

sin necesidad de una condena penal, si éstos son de origen ilícito o se han empleado para cometer acciones tipificadas como delitos, apelando a la institución del enriquecimiento sin causa, ésta, innegablemente de naturaleza civil.

La extinción de dominio se ha establecido en diversas jurisdicciones como un mecanismo legal para combatir la criminalidad, particularmente el crimen organizado y la corrupción, mediante la confiscación de bienes vinculados a actividades ilícitas. Aunque tiene implicaciones penales, su aplicación es de competencia netamente civil, lo cual le otorga características particulares y ventajas específicas. Este Instituto permite que el Estado actúe con mayor celeridad para privar de bienes a quienes se sospecha que los adquirieron a través de actividades ilícitas.

Al ser un proceso de naturaleza civil, la extinción de dominio es independiente de los procesos penales. Esto significa que se puede iniciar y concluir una acción de extinción de dominio sin necesidad de esperar el resultado de un juicio penal. Esto es crucial en casos donde la acumulación de pruebas penales puede ser difícil o prolongada.

En los procesos civiles de extinción de dominio, la carga de la prueba recae en la parte que alega la ilicitud de los bienes, generalmente el Estado, a través de la Fiscalía del Ministerio Público. Sin embargo, una vez establecida una presunción razonable de la ilicitud, puede invertirse la carga de la prueba, requiriendo que el propietario demuestre la legitimidad de sus bienes.

La extinción de dominio no tiene un propósito punitivo, sino más bien preventivo y reparador. Busca despojar a los criminales de los beneficios económicos derivados de sus actividades ilícitas y, en muchos casos, destinar estos recursos a programas sociales o al fortalecimiento de instituciones de justicia.

Dada su naturaleza civil, la extinción de dominio contempla mecanismos para la protección de terceros de buena fe que puedan verse afectados. Estos terceros deben demostrar que adquirieron los bienes de manera legítima, sin conocimiento de su origen ilícito.

No obstante que nos encontremos ante un supuesto de bienes de procedencia ilícita o de bienes destinados a actividades ilícitas, no necesariamente procede contra ellos la acción de extinción de dominio, pues, en tanto exista un tercero de buena fe, se respeta el derecho de propiedad de éste.

Los procesos civiles suelen ser más flexibles que los penales, permitiendo una mayor adaptabilidad a las circunstancias específicas de cada caso. En los procesos penales deben custodiarse, en todo momento, los principios garantistas (vgr. presunción de inocencia, *non bis in idem*, etc.). En materia civil, la aplicación de los principios parte en salvaguardar el derecho a la tutela judicial efectiva, siendo el más resaltante, el principio de igualdad procesal de las partes. Esto puede incluir la adopción de medidas cautelares rápidas para asegurar los bienes mientras se determina su origen.

A diferencia de los procesos penales, donde se requiere prueba más allá de toda duda razonable, en la extinción de dominio se aplican estándares de prueba propios del ámbito civil, como la preponderancia de la evidencia o la probabilidad prevalente. Esto facilita la acción del Estado en contextos donde la criminalidad organizada oculta eficazmente sus rastros.

En atención a las consideraciones preliminares, tendríamos entonces que la extinción de dominio como instituto de naturaleza civil representa una herramienta crucial en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Su aplicación independiente de los procesos penales permite una acción más rápida y eficaz del Estado, enfocada en despojar a los criminales de sus recursos y restablecer la justicia económica. Al mismo tiempo, la protección de los derechos de terceros de buena fe como límite material de la extinción de dominio, esto es que, cuando se acredite que se ha procedido de buena fe, no procedería la extinción de dominio por el buen comportamiento y actuación de quien aparece con derechos sobre el bien.

3. ¿QUE ES LA BUENA FE CUALIFICADA?

Una vez aclarado el punto anterior, muchos quizás se pregunten que significa y que características debe tener la buena fe cualificada en asuntos relacionados con esta materia.

El Diccionario de la Lengua Española (DLE), señala sobre la **BUENA FE**: “*Gral. Estándar de conducta ética que debe presidir el ejercicio de los derechos subjetivos y los procedimientos y prácticas administrativas y procesales*”.

Por su parte, la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito), define a la buena fe como “(...) *Conducta diligente y prudente, exenta de toda culpa, en todo acto o negocio jurídico relacionado con los bienes enunciados en el artículo 6 de esta ley (...)*”³

Mientras que la doctrina dominante en materia civil reconoce dos clases de buena fe:

a) De un lado tenemos la buena fe simple, que equivale a obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente a las personas en todas sus actuaciones.

“(...) *La buena fe es un concepto ampliamente utilizado dentro del ordenamiento jurídico y consiste en la firme creencia de quien actúa lo hace dentro de la legalidad y en ausencia de actuaciones fraudulentas que vaciarían el contenido de ésta (...)*”⁴

En este particular, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha establecido varios criterios jurisprudenciales relevantes sobre el concepto de buena fe, entre los que destacan:

Que la buena fe se presume, salvo prueba en contrario. Esto significa que, en principio, se presume que las personas actúan de buena fe y que no tienen intención de causar daño. * *La buena fe siempre debe presumirse, y la mala, probarse*⁵.

³ Artículo 1, literal f) de la Ley Modelo sobre Extinción de Dominio.

⁴ Mario Germán Iguarán Arana y William de Jesús Soto Angarita. *La extinción de dominio y los terceros de buena fe exenta de culpa*. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. Colombia 2015, p. 100.

⁵ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA/SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia número 983 de fecha 17 de junio de 2008 (Caso: Mercantil, Banco Universal).

Asimismo, la Sala ha indicado que la buena fe se puede probar por cualquier medio de prueba admisible en derecho. Sin embargo, ha hecho hincapié en la importancia de la prueba documental, ya que esta puede ser un elemento clave para demostrar la existencia de esta.

La Sala ha reconocido que la buena fe debe ser protegida por el ordenamiento jurídico. En este sentido, ha establecido que las personas que actúan de buena fe no deben ser perjudicadas por las actuaciones de terceros que han actuado de mala fe.

Como bien explica la profesora DOMÍNGUEZ-GUILLÉN, la buena fe es una *“institución clave”*⁶ para toda actividad del Derecho civil, contractual o extracontractual. *“...Como principio, está siempre presente, de forma obligatoria, en todas las relaciones contractuales...”*⁷

En tal sentido, tenemos que la buena fe es un principio fundamental del derecho civil venezolano, y juega un papel especialmente importante en materia de extinción de dominio. La jurisprudencia casacional ha desarrollado criterios sólidos en relación con la buena fe, estableciendo razonamientos claros para su valoración y protección. El conocimiento de estos criterios es esencial para los operadores de justicia y para las personas que se ven involucradas en procesos de extinción de dominio.

b) De otro lado tenemos la **buena fe cualificada** o, como también se le conoce: una buena fe creadora de derecho, la cual tiene dos elementos fundamentales, necesarios para que se pueda crear un derecho digno de reconocimiento y protección jurídica: un elemento subjetivo consistente en la conciencia de haber obrado conforme a derecho, y un elemento objetivo consistente en haber realizado actos que demuestren diligencia y cuidado suficientes para merecer un tratamiento diferenciado frente a quienes actúan con pura buena fe simple.

⁶ DOMÍNGUEZ GUILLÉN, María Candelaria. ... Buena fe y relación obligatoria ... pp. 61-62

⁷ TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA/SALA DE CASACIÓN CIVIL. Sentencia número RC000194 de fecha 17 de abril de 2018 (Caso: María Alejandra Peña Vs. Pierre Cudabachi Hayek).

La buena fe cualificada no subsana, limpia, lava o repara los vicios o defectos de la tradición. Se trata de una buena fe que da origen a un derecho nuevo, digno de reconocimiento y protección jurídica. Un derecho que no se deriva de un acto de tradición o transferencia, sino en la buena fe cualificada con la que actuó el sujeto, la cual exige obrar con prudencia y diligencia.

Al respecto tenemos que la buena fe impone a las partes actuar con un recíproco espíritu de lealtad, es un concepto jurídico fundamental que se aplica en diversos ámbitos del derecho, se refiere a la actitud honesta, sincera y leal de una persona en sus relaciones jurídicas.

Por su parte, la buena fe cualificada no solo implica la ausencia de conocimiento de la procedencia ilícita de los bienes, sino también una diligencia extraordinaria en la verificación de su legitimidad. En Venezuela, la buena fe cualificada en el marco de la extinción de dominio se refiere a la actuación honesta y prudente de una persona que realiza esfuerzos razonables para asegurarse de la legalidad de los bienes que adquiere o posee.

3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA BUENA FE CUALIFICADA EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO.

En el ámbito de la extinción de dominio, la buena fe cualificada emerge como un principio fundamental que busca proteger los derechos de terceros que han adquirido, de forma legítima, bienes que posteriormente se ven involucrados en procesos de extinción. Esta figura jurídica, presente en diversos sistemas legales del mundo, se caracteriza por ciertos elementos distintivos que la diferencian de la simple buena fe.

Esta última, se basa en una conciencia recta y honesta, la buena fe cualificada exige la existencia de un error por parte del tercero. Sin embargo, este error debe ser excusable, lo que significa que no puede ser producto de una negligencia o descuido grave por parte del adquirente. El tercero debe haber actuado con el cuidado y la diligencia que se esperaría de una persona prudente en su situación.

El error exento de culpa es un elemento esencial de la buena fe cualificada, ya que demuestra que el tercero actuó de manera diligente y honesta, sin que le sea reprochable haber incurrido en un error. Esto significa que el tercero no debe haber tenido conocimiento de las circunstancias que podrían afectar la propiedad del bien o haber hecho caso omiso de las mismas. El tercero no debe haber actuado con dolo o mala fe.

A pesar del error excusable, el tercero de buena fe cualificada sí debe haber actuado con la diligencia que se le exige a una persona prudente en su situación. Esto implica que el tercero haya realizado las gestiones necesarias para verificar la situación jurídica del bien antes de adquirirlo.

Un elemento esencial de la buena fe cualificada es la confianza legítima del tercero en el momento de adquirir el bien. Esta confianza legítima debe estar fundamentada en la apariencia jurídica del bien, es decir, en la forma en que el bien se presenta ante el tercero. El tercero debe haber tenido la convicción razonable de que estaba adquiriendo un derecho legítimo sobre el bien.

La protección de la buena fe cualificada solo opera cuando el perjuicio que se causaría al tercero de buena fe al extinguir su dominio sobre el bien es irreparable. Esto significa que el tercero no tiene otra forma de ser resarcido por el daño que se le causaría.

Es importante destacar que la aplicación de la buena fe cualificada no puede ir en detrimento del interés social o del orden público. La protección de los derechos del tercero de buena fe no puede significar un obstáculo para la lucha contra las actividades ilícitas y la recuperación de activos producto del crimen.

Estas características son esenciales para entender el alcance y las implicaciones de la buena fe en diferentes contextos legales. En el ámbito de la extinción de dominio, la buena fe cualificada juega un papel crucial al equilibrar la necesidad de combatir el crimen y proteger los derechos de personas inocentes que actúan sin conocimiento de la ilegalidad de los bienes que adquieren o poseen.

En resumen, la buena fe cualificada en materia de extinción de dominio se configura como un mecanismo de protección de los derechos de terceros que han adquirido bienes de forma legítima, siempre que se cumplan determinados requisitos como: a) La existencia de un error excusable. b) La diligencia razonable. c) La ausencia de culpa. d) La confianza legítima. e) La irreparabilidad del perjuicio; y, f) el respeto al interés social y al orden público.

Cabe mencionar que la configuración específica de la buena fe cualificada puede variar según las legislaciones de cada país, y teniendo en cuenta que es un concepto complejo, este debe ser analizado caso por caso por los jueces de la República, tomando en consideración los criterios vinculantes para determinar su existencia al momento de resolver un caso concreto.

3.2. ¿CÓMO PROBAR LA BUENA FE? EN MATERIA DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

La buena fe cualificada desempeña un papel crucial en los procesos de extinción de dominio, protegiendo los derechos de propiedad de terceros que han adquirido bienes legítimamente. Este principio es esencial para evitar que personas inocentes sean injustamente afectadas por la confiscación de bienes vinculados a actividades ilícitas de propietarios anteriores. La correcta aplicación de la buena fe cualificada es fundamental para equilibrar la lucha contra el crimen organizado y la protección de los derechos fundamentales.

Para demostrar la buena fe cualificada, se debe seguir un proceso que incluye la presentación de pruebas documentales que acrediten la legitimidad de la adquisición del bien, como contratos de compraventa, facturas y escrituras públicas. Además, es necesario probar que el tercero desconocía cualquier conexión ilícita del bien y que actuó con la diligencia debida al realizar la transacción. La carga de la prueba recae inicialmente sobre el Ministerio Público, que debe presentar indicios suficientes de ilicitud. Una vez establecidos estos indicios, la carga de la prueba se invierte, correspondiendo al titular aparente demostrar la licitud de los bienes.

La aplicación de la buena fe cualificada en los procesos de extinción de dominio se ve afectada por varios desafíos, como el acceso limitado a pruebas y el potencial desequilibrio probatorio en favor del Ministerio Público. Es crucial que el juez evalúe imparcialmente las pruebas presentadas por ambas partes, garantizando un análisis justo y motivado. La implementación de mecanismos que faciliten el acceso a la información y pruebas es esencial para asegurar un proceso equitativo.

La inversión de la carga de la prueba y los desafíos asociados resaltan la importancia de un marco legal claro que garantice la protección de los derechos de los terceros de buena fe. Es necesario capacitar a los jueces en la valoración integral de la buena fe y establecer medidas que faciliten el acceso a pruebas para los titulares aparentes. De esta manera, se busca un equilibrio adecuado entre la persecución de la criminalidad y la protección de los derechos de las personas que actúan de buena fe. La jurisprudencia y la doctrina especializada en cada país pueden ofrecer directrices adicionales para asegurar la justicia en estos procesos, evitando la injusta confiscación de bienes y protegiendo a quienes actúan honestamente.

4. ¿CUÁL ES LA IMPORTANCIA DE LA BUENA FE EN LOS PROCESOS DE EXTINCIÓN DE DOMINIO?

La buena fe en los procesos de extinción de dominio es un principio clave que asegura un equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos individuales. Este principio no solo es fundamental para la justicia y la equidad, sino que también refuerza la confianza en el sistema legal y fomenta un comportamiento diligente y responsable en las transacciones económicas. Por tanto, la consideración de la buena fe es esencial para asegurar que las acciones del Estado sean justas, proporcionales y respetuosas del debido proceso.

En este estudio se analiza el papel de la buena fe, particularmente la buena fe cualificada, en los procesos de extinción de dominio. Se examina cómo este principio opera como mecanismo de protección para los terceros que han

adquirido bienes de forma legítima y cómo se evita que estos terceros sufran perjuicios económicos o patrimoniales como consecuencia de las acciones ilícitas de otros.

La aplicación de la buena fe en los procesos de extinción de dominio permite alcanzar un equilibrio crucial entre la persecución del delito y la protección de la propiedad privada. Se observó que, si no se considerara la buena fe del titular, se podrían vulnerar derechos fundamentales, como el derecho a la propiedad, y generar injusticias. Además, se identificó que la buena fe actúa como un incentivo para la adquisición responsable de bienes, ya que fomenta la verificación de la procedencia legítima de estos.

El reconocimiento de la buena fe en estos procesos no solo protege los derechos de terceros inocentes sino que también fortalece el Estado de Derecho. Demuestra el compromiso del Estado con la protección de los derechos de todos los ciudadanos, incluso en el contexto de la lucha contra el crimen organizado. En general, la buena fe se presenta como un principio fundamental que permite proteger los derechos de terceros de buena fe, garantizar un equilibrio justo entre la persecución del delito y la protección de la propiedad privada, incentivar la adquisición responsable de bienes y contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho.

5. NORMAS POR CONCRETAR.

En Venezuela, la extinción de dominio es un proceso legal que puede afectar los derechos de terceros que han adquirido bienes de forma legítima. La buena fe cualificada se establece como un principio fundamental para proteger a estos terceros cuando sus bienes se ven involucrados en procesos de extinción. Sin embargo, la falta de un marco normativo preciso en la legislación venezolana dificulta la aplicación efectiva de este principio y la protección de los derechos correspondientes.

Para abordar esta problemática, se propone el fortalecimiento del marco legal en materia de extinción de dominio. Este fortalecimiento debe incluir la

elaboración de una normativa específica que defina claramente los requisitos para la aplicación de la buena fe cualificada, así como los mecanismos necesarios para probar y proteger este principio. Además, se plantea la capacitación de los funcionarios públicos responsables de la gestión de estos procesos y la inclusión de la sociedad civil en el desarrollo de estas normativas.

La propuesta de un marco normativo claro y detallado para la aplicación de la buena fe cualificada en los procesos de extinción de dominio permitirá armonizar la legislación venezolana con los estándares internacionales. Esto asegurará que los derechos de los terceros sean protegidos conforme a las mejores prácticas internacionales y contribuirá a una mayor claridad y justicia en la aplicación de la ley.

La implementación de un marco normativo robusto, junto con la capacitación adecuada de los funcionarios públicos y la participación activa de la sociedad civil, es crucial para enfrentar los desafíos actuales en los procesos de extinción de dominio en Venezuela. Estas medidas fortalecerán el sistema legal venezolano, garantizando la seguridad jurídica y aumentando la confianza pública en la justicia. A través de estas acciones, se busca garantizar un equilibrio justo entre la lucha contra la criminalidad y la protección de los derechos de los ciudadanos, promoviendo así un sistema legal más transparente y eficiente.

5.1. IMPLICACIONES JURÍDICAS DE LA BUENA FE CUALIFICADA.

La buena fe cualificada en los procesos de extinción de dominio no solo protege los derechos de propiedad, sino que también tiene implicaciones jurídicas en el debido proceso, la seguridad jurídica, la responsabilidad del Estado, la prevención de litigios, la transparencia, la evolución de la jurisprudencia, el derecho comparado y los derechos humanos. Estos impactos subrayan la necesidad de un enfoque equilibrado para combatir el crimen organizado y la corrupción sin sacrificar los principios fundamentales de justicia y equidad.

Este estudio examina el papel de la buena fe cualificada en la protección de los derechos de terceros inocentes en los procesos de extinción de dominio.

Se analiza la presunción razonable de ilicitud, un concepto clave para determinar la procedencia de la acción, y se considera cómo esta presunción, basada en indicios suficientes, permite al Estado iniciar procesos judiciales. Además, se evalúa cómo el juez debe valorar de manera integral las pruebas presentadas por ambas partes, teniendo en cuenta la relevancia, pertinencia y consistencia de los indicios.

Los resultados indican que la presunción razonable de ilicitud, aunque se basa en un estándar de prueba inferior al de la certeza, debe superar la mera sospecha y estar fundamentada en indicios concordantes y razonables. Se encontró que la protección de la buena fe cualificada debe garantizarse mediante un balance de probabilidades, donde en caso de dudas razonables sobre la ilicitud de los bienes, la presunción debe ceder ante la demostración de buena fe por parte del poseedor. Además, se identificó la necesidad de criterios claros y objetivos para valorar los indicios que sustentan la presunción razonable de ilicitud.

El análisis subraya la importancia de la buena fe cualificada como un elemento esencial para mantener un equilibrio entre la lucha contra el crimen y la protección de los derechos individuales. Se destaca que, para una aplicación justa y equitativa de la extinción de dominio, es crucial establecer mecanismos que equilibren la presunción razonable de ilicitud con el derecho de defensa del titular del derecho de dominio en apariencia. De este modo, se preserva la seguridad jurídica y se refuerza la confianza en el sistema legal. La buena fe cualificada asegura que solo se privará de bienes a aquellos que no actúan con la diligencia debida, protegiendo así a los inocentes y promoviendo un sistema judicial justo y transparente.

6. REFLEXIONES FINALES.

La buena fe cualificada en los procesos de extinción de dominio es crucial para proteger los derechos de terceros inocentes, equilibrando la lucha contra el crimen organizado con la protección de los derechos de propiedad. Este principio

requiere una diligencia debida rigurosa por parte del adquirente. El presente estudio examinó la aplicación de la buena fe cualificada en varios países latinoamericanos, con un enfoque particular en Venezuela, y destacó la importancia de establecer criterios claros y un marco legal adecuado.

Se realizó una revisión comparativa de las legislaciones de Colombia, México, Perú y otros países de la región para identificar los enfoques específicos y los criterios utilizados por los tribunales para evaluar la buena fe cualificada. El análisis incluyó la evaluación de la diligencia debida exigida, los tipos de pruebas aceptables, y el contexto en el que se aplican estos criterios. Además, se consideraron las prácticas judiciales y los desafíos en la implementación de estos principios en Venezuela.

El estudio reveló un consenso general en la protección de los terceros de buena fe en la región, aunque los enfoques específicos varían. Los tribunales exigen pruebas detalladas de diligencia debida y una conducta coherente por parte del adquirente. Se han desarrollado criterios clave para evaluar la buena fe cualificada, como la evaluación integral de la diligencia debida, el análisis contextual y la consideración de pruebas documentales y testimoniales. Además, se identificaron desafíos significativos, como la recopilación y valoración de pruebas y la necesidad de un equilibrio justo entre la lucha contra el delito y la protección de los derechos de propiedad.

La definición clara de los requisitos y criterios para la buena fe cualificada es fundamental para el desarrollo del marco legal en Venezuela. Esto incluye especificar las acciones que constituyen diligencia debida y los tipos de pruebas aceptables. Es crucial que las instituciones encargadas de la extinción de dominio cuenten con los recursos y capacidades necesarios para realizar evaluaciones rigurosas y justas. La extinción de dominio debe respetar los derechos humanos y garantizar el debido proceso, permitiendo a los terceros de buena fe defenderse adecuadamente. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para mantener la confianza pública en el sistema legal.

Además, la cooperación regional y la armonización de normas sobre buena fe cualificada pueden mejorar la efectividad de las medidas de extinción de dominio y proteger los derechos de los terceros de buena fe. Venezuela, como país en desarrollo en esta materia, debe aprender de las experiencias y mejores prácticas de otros países de la región para fortalecer su marco legal y asegurar procesos justos y transparentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Libros

1. **Iguarán Arana, M. G., & Soto Angarita, W.** (2015). *La extinción de dominio y los terceros de buena fe exenta de culpa*. Ediciones Jurídicas Andrés Morales.
2. **Jiménez Tapia, R. S., & Urbina Mendoza, E. J.** (2020). *El comiso autónomo y extinción de dominio*. Caracas.
3. **Jiménez Tapia, R. S., & Urbina Mendoza, E. J.** (2023). *Introducción al estudio de la extinción de dominio y sus modelos globales* (Colección Estudios Jurídicos No. 156). Asociación Civil Venezolana Instituto de Promoción Integral.
4. **Martínez Sánchez, W. A.** (2015). *La extinción del derecho de dominio en Colombia*. UNODC, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Leyes

1. *Ley Modelo sobre Extinción de Dominio* (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito).
2. *Ley Orgánica de Extinción de Dominio de Venezuela*.
3. *Ley 1708 de 2014 (Colombia) - Código de Extinción de Dominio*.
4. *Ley Nacional de Extinción de Dominio de México*.
5. *Ley 30.077 de Pérdida de Dominio (Perú)*.

Jurisprudencia

1. Jurisprudencia de la **Corte Suprema de Justicia de Colombia**.
2. Jurisprudencia de la **Suprema Corte de Justicia de México**.
3. Jurisprudencia del **Poder Judicial del Perú**.